

**ТУРЛИ СУҒОРИШ УСУЛЛАРИДА ТУПРОҚ ҲАЖМ МАССАСИНИНГ
ЎЗГАРИШИ. (КАРТОШКАЧИЛИК)
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ МАССЫ ПОЧВЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБАХ ОРОШЕНИЯ. (КАРТОФЕЛЬ)
CHANGES IN SOIL VOLUME MASS UNDER DIFFERENT IRRIGATION
METHODS. (POTATO)**

Нодирбек Мирфозилов Аъзамович

Андижон кишлок хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация. Ушбу мақолада картошка ҳосилдорлиги ва унинг сифатини оширишда асосий омилларидан бири ҳисобланадиган суғориш тартибларини белгилаш бўйича илмий изланишлар натижалари асосида эгатлаб ва ёмғирлатиб суғоришнинг тупроқ ҳажм массасига таъсири таҳлил қилинган.

Annotation. This article analyzes the effect of drip irrigation and sprinkling on the volumetric mass of soil based on the results of scientific research to determine the irrigation regime, which is considered one of the main factors in increasing the yield and quality of potatoes.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние капельного орошения и дождевания на объемную массу почвы на основе результатов научных исследований по определению режима орошения, которые считаются одним из основных факторов повышения урожайности и качества картофеля.

Калит сўзлар: суғориш, ёмғирлатиб суғориш, ҳажм массаси, муддат, суғориш тартиби, суғориш усуллари, суғориш меъёри, эгатлаб суғориш;

Key words: irrigation, sprinkler, volumetric mass, period, watering regime, watering types, limit of watering, furrow irrigation;

Ключевые слова: полив, дождевание, объёмная масса, период, режим орошения, способы орошения, норма орошения, бороздковое орошение.

Кириш: Тупроқ – бу ўзига хос табиий тана, ер қобиғининг энг нозик қатлами (ўртача 1-2 м).

Тупроқлар морфологик хусусиятларига кўра фарқлаш мумкин. Тупроқларнинг ер қуррасида географик тақсимланиши худди ўсимлик ва ҳайвонлар каби табиийдир.

Қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиб-ривожланиши, ҳосилдорлиги ва сифати тупроқ шароитига узвий боғлиқдир. Суғориладиган ерлардан унумли фойдаланиш учун қишлоқ хўжалик экинларини суғориладиган ерларда етиштириш, тупроқ шароитлари ҳисобга олиш, экинларни рационал жойлаштириш, суғориш жараёнини ҳар томонлама механизациялаш ва албатта, мақбул суғориш режимларини аниқлаш масалаларини ҳал этиш зарур.

Андижон вилоятида асосан азалдан суғориб деҳқончилик қилинадиган оч тусли ва типик бўз тупроқлар иккинчи қайир усти террасаси ҳамда тоғолди текисликларида тарқалгандир. Бобохўжаев И [5; 411-414.]

Тупроқнинг агрофизик хоссалари қишлоқ хўжалик экинлари, хусусан картошкадан мўл ва сифатли ҳосил олишни таъминлаши учун жуда муҳим ҳисобланади. Экин майдонлари тупроқларининг агрофизик хоссалари амал даври бошидан амал даври охирига томон ҳар хил миқдорда ўзгариб боради. Тупроқнинг мақбул агрофизик хоссалари – унинг ҳажмий массаси билан боғлиқдир.

Материаллар. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда асосан анъанавий эгатлаб суғориш усули қўлланилади. 2023 йил якунларига кўра сув тежайдиган технологиялар 1,2 миллион гектардан зиёд майдонда жорий қилинган бўлиб, шундан 46 минг гектарида ёмғирлатиб суғориш усулларида фойдаланилади. Андижон вилоятида эса 1000 гектардан ортиқ майдонларда ёмғирлатиб суғориш орқали асосан буғдой, сабзавот ва полиз экинларини етиштириш йўлга қўйилган.

Картошка – дунёнинг кўплаб минтақалари кунлик озиқ рационида асосий маҳсулотлардан бири сифатида ўрин олган ва истеъмол қилиниши бўйича ҳозирги кунда тўртинчи ўринда туради. [5; 232-б] 2022 йил якунларига кўра

бутун дунё миқёсида картошка экилган майдонлар 18 млн. гектар ва 354,3 млн.тонна ҳосил етиштирилган. (СНИПТ. 2022) Бу кўрсаткич 2021йилги 371,6 млн.тоннага нисбатан 6 фоизга камайган.

Ўзбекистон, хусусан Фарғона водийси шароитида ҳам картошканинг ривожланиш фазаларида тупроқ намлигини ЧДНСга нисбатан 75-85-85% ҳисобида сақлаш картошка экини учун энг қулай ҳисобланади. [8; 188-б.]. Ўзбекистон шароитида тупроқнинг юқори зичликка эга бўлиши ва қалин қатқалоқ ҳосил бўлиши сабабли ёмғирлатиб суғориш усули ўз ўрнини топганлиги, ёмғирлатиб ва ер остидан суғоришларда фойдаланиладиган жиҳозлар қиммат бўлганлиги учун улар кенг қўламда фойдаланилмаслиги таърифланган. [4; 232-б.]. Кўп йиллик тадқиқотлар натижасида дала шароитида навлар ва суғориш режимлари ўртасидаги фарқ мавжудлиги аниқланган. Энг катта мураккаб ўзгаришлар турли ўсимликларда ва турли намуналар олиш даврларида барг сатҳининг кучли ўзгаришида намоён бўлади. Бунга сабаб навларнинг индивидуал ўзгаришларга мойиллиги ва ноқулай шароитларида ўз барглари тез йўқотиши ёки қулай шароитларда уларни тез шакллантириш жараёнидир. Тадиқиқотларида мос равишда тупроқнинг қаттиқлиги ($r = 0,92$), тупроқ намлиги ($r=0,38$) ва ҳосилдорлик ўртасидаги зич ва ўртача корреляцион боғлиқлик ҳақида айтиб ўтилган. [13; 48-б., 14; 177 б].

Маълумки, тупроқнинг юмшоқлиги картошка етиштиришда муҳим омил ҳисобланади. 1,2-1,3 г/см³ тупроқ ҳажм массасига эга бўлган тупроқлар картошкачилик соҳаси учун энг самарали ҳисобланади. Тупроқ ҳажм массаси 1,3-1,4 г/см³ бўлган тупроқларда ҳам бу экин яхши ўсиши, юқори ҳосил бериши мумкинлиги исботланган. [10; 430-б.]

1. Картошкада бошоқли дон экинларига нисбатан 1,5-2 баробар кам илдиз тизими шаклланиб, кучсиз ривожланган бўлади. Илдиз қисми 0-20 сантиметр қатламда шаклланади. Ўсимликнинг илдизи ер устидаги органларига нисбатан 30-33 марта кам ҳажмга эга бўлади ёки умумий палак ҳажмининг 3% ни ташкил этади. [4; 100-б.]

Тупроқнинг ҳажмий массаси эса жуда муҳим омиллардан бўлиб, тадқиқотлари натижаларига асосан, экин майдонининг 0-30 см қатламида тупроқ ҳажм массаси 1,25-1,35 г/см³ бўлиши, картошка ўсимлигининг ўсиб-ривожланиши, юқори ҳамда сифатли товар ҳосилини тўплашни таъминлайдиган кўрсаткич эканлиги келтирилган. Т.Э.Остонақулов [9; 436-б.], [4; 100-б.]

Ҳорижий олимлардан А.Specher [13; 152-б.] томонидан, Германия иқлим шароитларида тупроқнинг зичлиги 1,1 г/см³ бўлганда, тупроқнинг сув ўтказувчанлиги 0,72 м/к/мин ташкил этган. Картошка ҳосилдорлиги эса 282 ц/га, 1,2 см³ ҳажм оғирлигида 0,22 мм/мин сув ўтказувчанлиги ва 279 ц/га, ҳажм массаси 1,3 г/см³ бўлганда сув ўтказувчанлик 0,08 мм/мин ва 211 ц/га ва 1,4 г/см³ зичликка эга тупроқларда 0,01 мм/мин сув ўтказувчанлик ва 170 ц/га ҳосилдорлик кўрсаткичларини қайд этган.

Тадқиқотнинг усуллари. Дала ва ишлаб чиқариш тажрибаларини ўтказиш, экиш, экинни парвариш қилиш, ҳосилни йиғиш, ҳисоблаш ва таҳлиллар умумқабул қилинган Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, қишлоқ хўжалик экинларининг янги навларини синаш бўйича Давлат комиссияси, Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти, Бутунроссия ўсимликшунослик институти, Бутунроссия картошка хўжалиги илмий-тадқиқот институти услуби ҳамда тавсиялари асосида олиб борилган. Дала тажрибаларида олинган натижаларнинг статистик таҳлили Б.А.Доспехов усулида электрон жадваллар билан ишлаш дастури орқали ҳисобланган.

Тажриба Серҳосил ва Дезирее навлари мисолида (баҳорда экилган эртаки ҳамда июлда экилган кечки муддатларда) 5 та суғориш вариантлари ҳамда 4 та қайтариқда ўтказилди.

Олинган натижалар. Тажрибада ўрганилган турли суғориш усулларида суғориш меъёрларини тупроқ физик хоссаларига (тупроқ ҳажм массаси, ғоваклиги, сув ўтказувчанлиги) таъсирини ўрганиш учун вегетация мавсуми олдидан ва якуни бўйича тажриба даласининг унумдор қатлаמידан тупроқ намуналари олиниб, лаборатория шароитида ўрганилди. (1-жадвал).

Ўрганилган турли суғориш усуллари қўлланилиб етиштирилган Serhosil ва Desiree навларини экиш олдидан ҳамда картошка ҳосилини йиғиб олгандан сўнг вариантлар бўйича тажриба даласининг 0-30 ва 50-100 см ҳисобий қатламида тупроқ ҳажм массасининг ўзгариши таҳлил қилинди. Дала шароитида тупроқ ҳажм массасини таҳлил қилишда 0-30 ва 50-100 см ҳайдов қатлаמידан цилиндр ёрдамида табиий ҳолати сақлаб олинган тупроқ намуналарида аниқланди.

Тажриба даласида ўтказиладиган барча турдаги агротехник тадбирлар, шунингдек, суғоришлар натижасида тупроқнинг ҳажм массаси ўзгаришлари вегетация даври олдидан аниқланган кўрсаткичларига нисбатан ортгани кузатилди. Ёмғирлатиб суғориш қўлланилган вариантларда тупроқ ҳажм массасининг ортиши назорат вариантыга нисбатан сезиларли даржада кам экани қайд этилган.

1-жадвал

Ёмғирлатиб суғориш усулининг тупроқ ҳажм массасига таъсири.

№	Вариантлар	Тупроқ ҳажм массаси, г/см ³							
		Вегетация даври олдидан				Вегетация даври сўнгида			
		0-30	0-50	0-100	Ўрт	0-30	0-50	0-100	Ўрт
Эртаки картошка									
1	Эгатлаб суғориш 65-75-75 % (назорат)	1,29	1,31	1,33	1,31	1,41	1,39	1,34	1,38
2	Ёмғирлатиб суғориш 75-75-85 %	1,29	1,31	1,33	1,31	1,33	1,33	1,34	1,33
3	Эгатлаб суғориш 75-75-85 %	1,29	1,31	1,33	1,31	1,41	1,4	1,35	1,39
4	Ёмғирлатиб суғориш 75-85-85 %	1,29	1,31	1,33	1,31	1,33	1,33	1,34	1,33
5	Эгатлаб суғориш 75-85-85 %	1,29	1,31	1,33	1,31	1,42	1,42	1,35	1,40
Кечки картошка									
1	Эгатлаб суғориш 65-75-75 % (назорат)	1,30	1,34	1,33	1,32	1,41	1,39	1,35	1,37
2	Ёмғирлатиб суғориш 75-75-85 %	1,30	1,34	1,33	1,32	1,34	1,34	1,34	1,34
3	Эгатлаб суғориш 75-75-85 %	1,30	1,34	1,33	1,32	1,41	1,40	1,35	1,38
4	Ёмғирлатиб суғориш 75-85-85 %	1,30	1,34	1,33	1,32	1,34	1,34	1,34	1,34
5	Эгатлаб суғориш	1,30	1,34	1,33	1,32	1,42	1,41	1,35	1,38

75-85-85 %									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Хулоса: Юқоридаги натижалардан кўринадикки, ёмғирлатиб суғориш усулини қўллаш картошка навларида туганакларнинг жадал ривожланиши учун ўта муҳим бўлган омил – тупроқ ҳажм массасининг ортишига суғориш тадбирларининг салбий таъсирини сезиларли даражада камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 майдаги “Республикада картошка етиштиришни кенгайтириш ва уруғчилигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4704 сонли қарори.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: “Колос”, 1985
3. Зуев В.И., Бўриев Ҳ.Ч., Қодирхўжаев О., Азимов Б.Б. Картошкачилик. Тошкент 2005. 78-б; 232-б.
4. Остонақулов Т. Э. Картошка етиштириш //Тошкент. Агробанк. – 2021.
5. Остонақулов Т.Э., Абдурахимов М.К. Ўзбекистоннинг тоғолди шароити ва шўрланган тупроқларда картошка етиштириш технологияси масалалари //монография. Самарқанд: Шабнам омад нур. – 2014. – Т. 200.
6. Астанақулов Т.Э. Технология возделывания, селекция и семеноводство картофеля в Зарафшанской долине. – Т.: Мехнат. 2018 (1991). - С.188.
7. Остонақулов Т.Э. Клубнеплодные культуры в Узбекистане (на узб. яз.). Монография. Ташкент. “Наврўз”. 2020. - С.324.
8. S. X. Isayev, Z. Z. Qodirov, M. M. Avliyoqulov, & M. Shodmonova. (2023). Effect of water-saving irrigation technologies on soil agrochemical parameters in soybean cultivation. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 19, 12–15. Retrieved from <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/764>
9. Остонақулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О. Сабзавотчилик. - Т.: 2018. - Б. 35-б, 436-б

10. Остонақулов Т.Э. Сабзавот экинлар биологияси ва ўстириш технологияси. Т.: 2008 - Б.430.

11. Anvarjon , I., & Komilov , M. . (2023). Andijon viloyati sharoitida ertaki va kechki kartoshka navlarini sug'orish rejimini aniqlash. Евразийский журнал академических исследований, 3(6 Part 2), 159–165. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/17706>

12. Мирфозилов Н. А., Абиджонов Р. О. Картошкачиликда сув тежамкор суғориш усуллари кўллаш самарадорлиги (Андижон вилояти мисолида) //conferencea. – 2022. – С. 46-51.

13. Дорожкина Н.А. Картофель. – Минск: Урожай. 1972. – С. 25-90.

14. Specher A. Technik der kartoffelbestilling. DLG. Merkla t Nr. P. 152. 1986